

QISHLOQ XO'JALIGIDA DRONLARNING O'SIB BORAYOTGAN O'RNI

Rasulov Shermuhammad Abdumanon o'g'li

Magistratura talabasi

Kangwon Milliy Universiteti, Janubiy Koreya

shermuhammadrasulov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16911010>

Annotatsiya

Mazkur tezisda qishloq xo'jaligida dron texnologiyalarining qo'llanilishi va ularning aniq dehqonchilikdagi (precision agriculture) afzalliklari tahlil qilinadi. Dronlar yordamida dalalarni yuqoridan monitoring qilish, o'simlik salomatligini baholash, suv va o'g'itni optimallashtirilgan tarzda taqsimlash imkoniyatlari yoritiladi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, dronlar yordamida fermer xo'jaliklarida resurslardan oqilona foydalanish va hosildorlikni oshirishga erishilmoqda.

Kirish

Global miqyosda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. BMT FAO ma'lumotlariga ko'ra, 2050-yilga borib oziq-ovqatga bo'lgan talab 60% ga ortishi kutilmoqda (FAO, 2017). Shu sababli, qishloq xo'jaligida ilg'or texnologiyalarni joriy etish zarurati ortib bormoqda. Dronlar (UAV – Unmanned Aerial Vehicles) aynan shunday istiqbolli texnologiyalardan biri bo'lib, ular aniq dehqonchilik yo'nalishida samarali natijalar bermoqda.

Tadqiqot maqsadi

Tadqiqotdan ko'zlangan asosiy maqsad – dron texnologiyalarining qishloq xo'jaligidagi amaliy qo'llanilishini o'rganish, ularning afzalliklarini tahlil qilish va kelajakdagi rivojlanish istiqbollari baholashdan iborat.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu tezisda mavjud ilmiy manbalar, amaliy tajribalar va ilg'or mamlakatlar (AQSH, Janubiy Koreya, Germaniya)da dronlardan foydalanish bo'yicha tahlillar o'rganildi. Shuningdek, quyidagi yo'nalishlar bo'yicha dronlar imkoniyatlari ko'rib chiqildi:

- Sug'orish tizimlarini monitoring qilish
- NDVI texnologiyasi orqali begona o'tlarni aniqlash
- O'g'itni o'zgaruvchan miqdorda qo'llash
- Chorvani kuzatish va monitoring qilish
- Vegetatsiya jarayonini baholash

Asosiy natijalar

1. **Sug'orish monitoringi:** Dronlar yordamida katta maydonlardagi sug'orish tizimlaridagi nosozliklar tezda aniqlanadi, bu esa suv sarfini kamaytiradi.
2. **NDVI orqali begona o'tlarni aniqlash:** Dronlar o'simlik salomatligini baholash va begona o'tlar ko'p joylarni aniqlashda yuqori aniqlik beradi (Bendig, 2015).
3. **O'g'itni optimallashtirish:** Dronlar yordamida o'g'it faqat zarur joylarga beriladi. Masalan, hosildorligi past joylarga 300 kg/ga, o'rtacha joylarga 200 kg/ga, sog'lom joylarga esa 150 kg/ga o'g'it berish orqali xarajatlar kamayadi (Huang, 2018).
4. **Chorva monitoringi:** Dronlar hayvonlarning harakat faolligi va sog'lig'ini kuzatishda samarali, ayniqsa tungi termal kameralar yordamida.

5. Vegetatsiya monitoringi: Dronlardan olingan multispektral ma'lumotlar hosil prognozi va agrotexnik tadbirlarni rejalashtirishda katta yordam beradi (Yang, 2017).

Xulosa

Dron texnologiyalari qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish va ekologik xavfsizlikni ta'minlashda muhim vosita bo'lib bormoqda. Kelajakda dronlarning yanada ommalashuvi, ayniqsa kichik va o'rta fermer xo'jaliklari uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Shu sababli, ushbu texnologiyalarni joriy etish va mahalliy sharoitga moslashtirish dolzarb masala bo'lib qoladi.

References:

1. FAO. (2017). *The future of food and agriculture – Trends and challenges*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
2. Huang, Y., Hoffmann, W. C., Lan, Y., Wu, W., & Fritz, B. K. (2018). Development of a spray system for an unmanned aerial vehicle platform. *Applied Engineering in Agriculture*, 25(6), 803–809.
3. Bendig, J., Bolten, A., & Bareth, G. (2015). UAV-based imaging for multi-temporal, very high resolution crop surface models to monitor crop growth variability. *Photogrammetrie – Fernerkundung – Geoinformation*, 2015(6), 551–562.
4. Yang, G., Liu, J., Zhao, C., Li, Z., Huang, Y., Yu, H., & Yang, X. (2017). Unmanned aerial vehicle remote sensing for field-based crop phenotyping: Current status and perspectives. *Frontiers in Plant Science*, 8, 1111.